

MATEMATIKA FANINI O‘QITISH TIZIMIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Boboyeva Gulnora Mirzayevna

Navoiy shahar 16- AFCHO’IM matematika fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy texnologiyalarning matematika fanini o’qitishdagi va ro’li haqida so’z yuritilgan. Shuningdek, bugungi kunda ayrim matematik masalalarni yechishga mo’ljallangan dasturiy mahsulotlar haqida ayrim ma’lumotlar keltirib o’tilgan.

Kalit so’zlar: Matematika, texnologiya, dasturiy mahsulot, samaradorlik, Matlab, Geometry Pad, Cabri Geometry, WinPlot.

Ma’lumki, XXI-asr axborot texnologiyalari asri hisoblanib, mamlakatimizda axborot texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Xususan: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustda qabul qilingan “2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-357-son Qarorida ham o‘z aksini topgan. O‘zbekistonda axborot-kommunikatsiya texnologiya (AKT) larini yanada rivojlantirish, har bir sohaga tatbiq qilish, mutaxassislarning kompyuter savodxonligini oshirish kabi masalalar davr talabiga muvofiq yechilmoqda. Qolaversa, barcha sohaga zamonaviy axborot texnologiyalari jalb etish va undan foydalanish ishlari olib borilmoqda. Shunday sohalar biri ta’lim sohasi hisoblanadi. Respublikamiz miqyosida umumta’lim maktablariga katta e’tibor qaratilgan bo‘lib, maktablarimizni jahon standartlariga mos holda jihozlar bilan ta’minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda matematika fanini o’qitishda, undagi mavzularni tushuntirishda va ko’rgazmalilikni tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish mumkin. Zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan biri sifatida dasturiy mahsulotlar yordamida o’qitishni tashkil etish hisoblanadi. Qo‘yilgan talablar bo‘yicha axborot texnologiyalarining

dasturiy mahsulotlardan foydalanib dars jarayonini tashkil qilish pedagog o‘qituvchilarning yumushini osonlashtirib, o‘quv jarayonini boshqarish, uning samaradorligini yanada ko‘tarishga erishiladi. Kompyuterli o‘qitishning afzalliklari juda ko‘p bo‘lib quyida ulardan ba‘zilarini sanaydigan bo‘lsak, o‘quvchilarda ma‘lum malakalarni shakllantirish vaqti qisqaradi; mashq qilinadigan topshiriqlar soni oshadi; o‘quvchilarning ishlash sur‘ati jadallashadi; kompyuter tomonidan faol boshqarishni talab qilinishi natijasida o‘quvchi ta‘lim sub‘ektiga aylanadi; o‘quvchilar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo‘lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyati hosil bo‘ladi; kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda darsni uzoqdagi manbalar bilan ta‘minlash imkoniyati hosil bo‘ladi; kompyuter bilan muloqot didaktik o‘yin xarakterini oladi va bu bilan o‘quvchilarda o‘quv faoliyatiga motivatsiya kuchayadi va hokazo. Bugungi kunda matematika fanini o‘qitishga mo‘ljallangan dasturiy mahsulotlar soni kundan-kunga o‘rtib bormoqda. Shundan kelib, bugungi kunda matematika fanini o‘qitishda katta samaradorlikka erishishga va o‘quv jarayonini sifatli tashkil etishda turli dasturiy mahsulotlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Quyida biz ayrim dasturiy mahsulotlar haqida so‘z yuritamiz.

MATLAB — bu MathWorks tomonidan ishlab chiqilgan xususiy ko‘p paradigmali dasturlash tili va raqamli hisoblash muhiti hisoblanadi. MATLAB matritsalarini manipulyatsiya qilish, funksiyalar va ma‘lumotlarning chizmalarini tuzish, algoritmlarni amalga oshirish, foydalanuvchi interfeyslarini yaratish va boshqa tillarda yozilgan dasturlar bilan interfeyslarni o‘rnatish imkonini beradi. MATLAB asosan raqamli hisoblash uchun mo‘ljallangan bo‘lsada, ixtiyoriy vositalar to‘plami bilan turli ko‘rinishdagi hisoblash qobiliyatlariga kirish imkonini beradi. Simulink qo‘shimcha paketi dinamik va o‘rnatilgan tizimlar uchun grafik ko‘p domenli simulyatsiya va modelga asoslangan ko‘rinishni qo‘shadi.

Geometry Pad - Mac, iPad va Android planshetlari uchun ushbu dinamik

geometriya ilovasi yordamida geometriyani mashq qilish uchun mo‘ljallangan ilova hisoblanadi. Bu o‘quvchi-talabning o‘qituvchi yordamisiz geometriyani o‘rganishni yanada qiziqarli qiladi. Geometry Pad o‘quvchi-talabaga asosiy geometrik shakllarni yaratish, ularning xususiyatlarini o‘rganish va o‘zgartirish va

ko'rsatkichlarni hisoblash imkonini beradi. Shakllar to'rtburchaklar koordinatalar tizimiga ega bo'lgan aylantiriladigan va kattalashtiriladigan ishchi oynada ko'rsatiladi. Ushbu ilova geometriya bo'yicha bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish va geometriya bo'yicha bilimlarni yaxshilashni istagan har bir kishi uchun mo'ljallangan dasturiy vositadir. O'qituvchilar uchun geometriyani o'qitishga interaktiv komponent qo'shish imkonini beradi.

Cabri Geometry - geometriya va trigonometriyani o'rgatish va o'rganish uchun fransiyaning Cabrilog kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan interaktiv geometriya dasturi hisoblanadi. U foydalanish qulayligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Dastur foydalanuvchiga geometrik figuralarni jonlantirishga imkon beradi, bu esa doskada chizilganlarga nisbatan sezilarli ustunligini isbotlaydi. Geometrik obyektidagi nuqtalar orasidagi bog'lanishlar osongina ko'rsatilishi mumkin, bu o'quv jarayonida yanada samarali xizmat qiladi. Shuningdek, geometriya va algebra o'rtasidagi aloqalarni o'rganishga imkon beruvchi grafik va displey funksiyalari mavjud. Dastur Windows yoki Mac OS ostida ishlashi mumkin.

WinPlot - bu foydalanuvchiga cheklanmagan miqdordagi ma'lumotlarning displeylarini yaratishga imkon beruvchi kuchli ish stoli grafik tahlil vositasi. U NASA sinov maqolalari va ob'ektlarining tez va oson boshqariladigan grafik displeylariga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun ishlab chiqilgan. WinPlot xususiyatlari bir nechta manbalardan ma'lumotlarni vaqt va voqea vaqtida sinxronlash bilan real vaqt va testdan keyingi ma'lumotlarning uzluksiz namoyishini o'z ichiga oladi. Braziliya mamlakati matematika fani o'qituvchilari tomonidan o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalariga ko'ra o'quv jarayonini tashkil etishda 58% o'qituvchilar Cabri Geometry dasturida va 42 % o'qituvchilar WinPlot dasturiy mahsulotlardan foydalanar ekan. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki yuqorida nomi keltirilgan dasturlardan foydalanish o'quv jarayonini tashkil etish samaradorligini oshirish bilan bir qatorda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilgan ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdug‘aniyev B.B. " O‘quvchilarning loyihalash madaniyatini rivojlantirishda asosiy metodologik yondashuvlar." Uzluksiz ta’limda raqamli texnologiyalarni joriy etishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari|| respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to`plami. Jizzax - 2022.

2. Boburjon, A., (2022). Axborot-texnologiyalaridan foydalangan holda bolalarning matematika va fizika fanlaridan fikrlashlarini rivojlantirish. Ta'lim fidoyilari, 25(5), 121-124.

3. Abdug‘aniyev Bekzod Burxon ug‘li. Teaching methods used in the process of learning robotics in general secondary schools/ Journal of Pedagogical Inventions and Practices. Пенза-2022